

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18860752>

UO‘T:633.173:631.51:633.171.1

AFRIKA QO‘NOG‘INING O‘SUV DAVRI VA YASHIL MASSA HOSILDORLIGI

Suvanov Boymurod Uralovich, q.x.f.d., k.i.x,

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-8755-6882>

Ozuqa ekinlari ilmiy-tajriba stansiyasi.

ANNOTATSIYA.

Afrika qo‘nog‘ining o‘suv davri va yashil massa hosildorligi bo‘yicha o‘rganilgan ilmiy-tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Afrika qo‘nog‘i, nav, o‘suv davri, o‘nib chiqish, tezpishar, o‘rtapishar, kechpishar, yashil massa hosildorligi, o‘rim.

АННОТАЦИЯ.

Представлены результаты научных исследований периода роста и продуктивности зеленой массы африканского сорго.

Ключевые слова: Африканский крыжовник, сорт, период роста, прорастание, раннее созревание, среднее созревание, позднее созревание, урожайность зеленой массы, сбор урожая.

GROWTH PERIOD AND GREEN MASS PRODUCTIVITY OF AFRICAN POTATO

ABSTRACT.

The results of scientific research on the growth period and green mass productivity of African sorghum are presented.

Key words: African gooseberry, variety, growth period, germination, early ripening, mid-ripening, late ripening, yield of green mass, harvest.

KIRISH.

Respublikamizda qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirish bilan birgalikda chorvachilik ham jadal ravishda rivojlanib bormoqda. Aholining kun sayin ortib borishi chorva mahsulotlariga bo‘lgan talabni ko‘payishiga olib keladi. Chorvachilik

fermer xo‘jaliklarini oldiga qo‘ygan maqsadlari birinchi navbatda chorva sonini oshirishga qaratilgan bo‘lib, shu bilan birga aholining ehtiyojiga yarasha mahsulotlarni ham yetkazib berishdir. Chorva mollaridan serunum daromad qilish uchun chetdan mahsuldor chorva mol zotlarini keltirish, sharoitga moslashtirish va ularga kerakli ozuqaviyligi yuqori yem-xashak bazasini tashkil etilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Housening (1985) qayd etilishicha, afrika qo‘nog‘ining o‘suv davri nav xususiyatlari va agroiqlim sharoitiga qarab 90–140 kunni tashkil etadi. Fenologik bosqichlari — unib chiqish, tuganaklanish (kustlanish), nay chiqarish, boshqoqlash, gullash va pishish davrlaridan iborat ekanligini ta’kidlaydilar [2].

Reddy, B. V. S., Ramesh, S., & Reddy, P. S. (2009). tadqiqotchilar fotoperiod sezgirligi afrika qo‘nog‘ining o‘suv davrini belgilashda muhim omil ekanligini ta’kidlaydilar. Qisqa kun sharoitida gullash tezlashadi, bu esa biomassa to‘planishiga ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan [3].

Ayub, M., Nadeem, M. A., Tanveer, A., & Husnain, A. (2002). afrika qo‘nog‘ining yashil massa hosildorligi nav, ekish muddati, mineral ozuqa ta’minoti va suv rejimiga bog‘liq holda 40–120 t/ga gacha yetishi mumkin Yashil massa to‘planishi asosan vegetatsiya davr uzunligi va fotosintetik faollik bilan bog‘liqligi isbotlangan [4].

Dala va laboratoriya tajribalari, fenologik kuzatuvlar umumqabul qilingan “Metodika polevix opitov s kukuruzoy” (Dnepropetrovsk, 1984) hamda Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. O‘zPITI, Toshkent. (2007)t uslubiy qo‘llanmalaridan foydalanilgan.

Tajribalarda egat qator oralig‘i 70 sm, bir dona maydonchani maydoni 19,6 m² tashkil qilgan, 4 qator, uch takror, uch qaytariqda joylashtirilgan [1].

NATIJALAR VA ULARNI MUHOKAMASI

Ozuqa ekinlar ilmiy-tajriba stansiyasi ilmiy xodimlari sho‘rga va qurg‘oqchilikka chidamli, kam suv sarflab hosil olinadigan ekinlar ustida tajriba ishlarini amalga oshirmokdalar. Bu ekinlardan biri Afrika qo‘nog‘idir. IKBA xalqaro tashkiloti bilan hamkorlikda afrika qo‘nog‘ining chetdan keltirilgan 20 ta dan ortiq, O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot institutidan olib kelingan 5 ta va Ozuqa ekinlar ilmiy-tajriba stansiyasining 5 ta navi hamda stansiya xodimlari tomonidan yaratilgan, davlat nav sinashidan o‘tgan va Respublikada tumanlashtirilgan yagona Xashaki 1 navi ustida solishtirish ishlari amalga oshirildi. Tajribani olib borishdan maqsad ko‘p miqdorda yashil massa beradigan, tezpishar va hosildor navlarni

chorvachilik fermer xo'jaliklariga taklif qilish va ularning talabiga ko'ra sara urug'larni yetkazib berishdir.

Ko'p yillik seleksiya ishlari natijasida, tajribalardan kelib chiqib 30 dan ortiq navlarni pishish guruhlariga ajratildi va 3 ta pishish guruhiga mansub holatlari kuzatildi. Birinchi guruhga-tezpishar ikki o'rim (ro'vaklash davrida) beradigan, birinchi o'rimi 53-65 kun, ikkinchi o'rimi 30-40 kun bo'lgan, ikki o'rimi orasi 88-104 kungacha bo'lganlarini ajratib oldi. Bu guruhga IKBA tashkilotidan keltirilgan 4 ta va stansiyaning 4 ta, jami 8 ta navlar o'rin olgan. Ikkinchi guruhga-o'rtapishar bir va ikki o'rim beradigan, birinchi o'rimi 66-79 kun, ikkinchi o'rimi 40-43 kun bo'lgan, ikki o'rimliklarining umumiy kunlari orasi 106-115 kungacha bo'lganlari kiradi. Bu guruhga IKBAdan 12 ta, O'GRITI dan 5 ta va stansiyaning 2 ta navlari kiritildi. Uchinchi guruhga esa-kechpishar, bir marta o'rim beradigan, o'nib chiqishdan o'ringacha 84-98 kun bo'lgan, IKBAdan keltirilgan 6 ta navlar kiritildi. Barcha navlar uchun nazorat sifatida stansiya olimlari tomonidan yaratilgan Xashaki 1 navi olindi.

1-jadval

Afrika qo'nog'ining o'suv davri va yashil massa hosildorligi

№	Navlarning nomi	O'nib chiqishdan o'ringacha kunlar		O'rimlar bo'yicha yashil massa hosili, t/ga		
		1	2	1	2	jami
Tezpishar						
1	Xashaki 1	55	33	46,37	36,43	82,80
2	Guerinian 4/1	55	33	30,86	29,60	60,46
3	Guerinian 4/2	55	37	31,41	31,32	62,73
4	K-4	57	36	33,99	30,75	64,74
5	K-2	58	33	35,80	32,68	68,48
6	RCB-1c-956	63	33	26,83	17,94	44,77
7	JBV-2	64	40	37,86	30,32	68,18
8	K-6	65	33	45,96	34,94	80,90
O'rtapishar						
9	Raj 171	66	40	49,67	30,68	80,35
10	GB 8735	66	41	48,99	23,32	72,31
11	K-20 (UITI)	67	40	42,84	25,26	68,10
12	MS 94 S2	68	40	41,24	16,68	57,92
13	K-9(UITI)	68	41	41,20	12,62	53,82
14	JBV-3	69	42	40,43	38,68	79,11
15	K-5(UITI)	71	43	57,81	20,60	78,41
16	HHVBC tall	71	-	48,89	-	48,89
17	HHVBC tall/2	72	-	50,17	-	50,17

18	K-14 (UITI)	72	-	69,43	-	69,43
19	K-5	73	40	74,58	20,26	94,84
20	K-25 (UITI)	73	41	61,47	20,60	82,07
21	EMSHBC	74	41	45,74	33,32	79,06
22	K-6 super	74	-	65,29	-	65,29
23	CMV 115	74	-	67,21	-	67,21
24	BAIF Bajsa	75	-	56,90	-	56,90
25	IP 19586	75	-	50,15	-	50,15
26	Bush Pop	78	-	43,02	-	43,02
27	IP 6107	79	-	56,15	-	56,15
Kechpishar						
28	ICMS-7704	84	-	39,25	-	39,25
29	Sudan Pop III	86	-	51,83	-	51,83
30	Sudan Pop I	87	-	60,63	-	60,63
31	IP 13150	95	-	68,61	-	68,61
32	Dauro jenepool	96	-	67,78	-	67,78
33	IP 22269	98	-	52,16	-	52,16

Afrika qo'nog'i ekinini yashil massasi hosildorligi o'rganilganda tezpishar navlarining hammasi ikki o'rim berishi bilan o'rtapishar va kechpishar navlardan ajralib turganligi kuzatildi. 1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki teshpisharlarning barchasi birinchi o'rimda ikkinchi o'rimga nisbatan bir oz yuqori hosil olinganligi aniqlandi. Bu pishish guruhida nazorat sifatida qo'yilgan Xashaki 1 navi barcha navlardan yuqori yashil massa hosili berganligi kuzatildi. O'rtapishar navlarda 10 ta nav ikki o'rim bergan bo'lsa, 9 ta nav faqat bir o'rim bilan kifoyalandi. Yashil massa hosildorligi bo'yicha eng yuqori natijani o'rtapishar navlardan stansiyaning K-5 navi 94,84 t/ga va O'GRITIdan keltirilgan K-25 navidan 82,07 t/ga yashil massa hosili olindi. Kechpishar navlarning birortasi ham ikki o'rim bermadi. Shu bilan birga yashil massa hosili bir o'rimda o'rtapishar navlardan kamroq hosil olindi.

Stansiyaning ilmiy xodimlari Afrika qo'nog'i navlarini o'sishi va rivojlanishi bo'yicha fenologik kuzatuvlari va yashil massani oshirish ustida bir qancha yillar mobaynida tadqiqot ishlari olib bordi. Stansiyada yaratilgan Xashaki 1 navi qolgan navlarga nisbatan juda ertagiligi, ya'ni o'rimga o'rtapishar navlardan 13-24 kun oldin tayyor bo'lishi, shu bilan birga yashil massa hosili ham o'rtapishar navlarnikiga tengligi bilan baholanadi. Kechpishar navlarning yashil massa hosili o'rtapisharlarga nisbatan 20 kun kech pishganligi kuzatildi.

XULOSA

1. Afrika qo‘nog‘i ekini teshpisharlarning barchasi birinchi o‘rimda ikkinchi o‘rimga nisbatan bir oz yuqori hosil olinganligi aniqlandi..
2. Nazorat sifatida ekilgan afrika qo‘nog‘ining «Xashaki 1» navi barcha navlardan yuqori yashil massa hosili berganligi kuzatildi.
3. Afrika qo‘nog‘i ekinining yashil massa hosildorligi bo‘yicha eng yuqori hosildorlik o‘rtapishar navlardan stansiyaning K-5 navi 94,84 t/ga yashil massa hosili olindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. O‘zPITI, Toshkent. 2007, 147 bet.
2. House, L. R. (1985). *A guide to sorghum breeding*. Patancheru: ICRISAT.
3. Reddy, B. V. S., Ramesh, S., & Reddy, P. S. (2009). Sorghum breeding research at ICRISAT. *Sorghum and Millets Newsletter*, 50, 1–5.
4. Ayub, M., Nadeem, M. A., Tanveer, A., & Husnain, A. (2002). Effect of different levels of nitrogen and harvesting times on growth and yield of sorghum fodder. *Asian Journal of Plant Sciences*, 1(3), 304–307.
5. Azizov K., Ostonaqulov T., Suvanov B., Yedenbayev D., Rafikov I., Yaxshiboyev O., Japparov A. Yem-xashak ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olishning zamonaviy agrotexnologiyasiga oid tavsiyanoma. *Tavsiyanoma*. Toshkent, “Fan ziyosi” nashriyoti, 2025, B.40.